

Implementación de una Estrategia Kaizen para la Optimización de Ambientes Educativos y Bienestar de Médicos Residentes

Sergio Manuel Montes Lara, Berenice Morales Canto, Santiago Óscar Pazarán Zanella,
Antonio Pérez Vázquez

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

Introducción: La mejora continua basada en la filosofía Kaizen ha mostrado eficacia en la optimización de procesos en salud, pero su aplicación en la educación médica de posgrado es aún incipiente. **Metodología:** Se realizó un estudio cuasi-experimental con enfoque mixto en la Unidad de Medicina Familiar No. 6 del IMSS, integrando residentes de Medicina Familiar de primer a tercer año. La estrategia incluyó: (1) estandarización de formatos de evaluación académica de las sesiones intra-aula de los días académicos, (2) creación de un kit de bienvenida, (3) tablero Kanban para rotaciones, (4) implementación del taller psicocorporal *Respiro Vital* y (5) la estrategia de “Voz del Residente” como retroalimentación continua. Se aplicaron instrumentos cuantitativos (encuestas pre y post, indicadores de burnout y estrés) y cualitativos (análisis narrativo). **Resultados:** Los residentes reportaron mejoras en eficiencia administrativa y trazabilidad académica (100% de actividades evaluadas con el formato unificado, 85% de docentes percibieron mayor claridad). El taller *Respiro Vital* redujo a cero los casos de ansiedad, estrés percibido alto y despersonalización, además de incrementar en 62.5% la sensación de logro personal. El sistema Kanban mejoró la claridad de procesos en el 92% de los residentes y la “Voz del Residente” permitió identificar y resolver necesidades de convivencia, infraestructura y supervisión. **Conclusiones:** La estrategia Kaizen aplicada a la educación médica favorece ambientes formativos más eficientes, participativos y centrados en el bienestar. Los resultados respaldan su pertinencia como modelo integral, con potencial de replicación en otras sedes y sostenibilidad a largo plazo.

Abstract

Introduction: Continuous improvement based on the Kaizen philosophy has proven effective in optimizing healthcare processes, yet its application in postgraduate medical education remains limited. **Methods:** A quasi-experimental mixed-methods study was conducted at Family Medicine Unit No. 6 (IMSS) involving first-, second-, and third-year Family Medicine residents. The strategy included: (1) standardization of evaluation formats, (2) development of a digital/physical welcome kit, (3) a Kanban board for rotation tracking, (4) implementation of the *Respiro Vital* psychocorporal workshop, and (5) the “Resident’s Voice” strategy for continuous feedback. Quantitative instruments (pre/post surveys, burnout and stress indicators) and qualitative tools (narrative feedback analysis) were applied. **Results:** Residents reported improvements in administrative efficiency and academic traceability (100% of activities evaluated with the unified format, 85% of faculty perceived greater clarity). The *Respiro Vital* workshop reduced anxiety, high perceived stress, and depersonalization to zero, while increasing personal accomplishment by 62.5%. The Kanban system improved process clarity in 92% of residents, and the “Resident’s Voice” identified and addressed needs regarding communication, infrastructure, and supervision. **Conclusions:** Applying the Kaizen strategy to medical education fosters more efficient, participatory, and wellness-oriented learning environments. Findings support its relevance as a comprehensive model, with potential for replication across training sites and long-term sustainability.

Palabras Clave: Kaizen; Lean Healthcare; Educación Médica; Residentes; Agotamiento Psicológico; Mejoramiento de la Calidad
Keywords: Kaizen; Lean Healthcare; Education Medical; Residents; Burnout; Quality Improvement

1. INTRODUCCIÓN

La mejora continua en los procesos de atención y formación en salud ha cobrado especial relevancia en la última década, especialmente bajo los enfoques Lean y Kaizen, los cuales han demostrado ser efectivos en optimizar flujos de trabajo y reducir desperdicios en distintos niveles del sistema sanitario [1,2]. La

implementación de estrategias derivadas de estas filosofías, como las caminatas Gemba y la metodología 5S, ha permitido identificar ineficiencias estructurales y fortalecer la cultura organizacional, aunque también se enfrentan desafíos contextuales que requieren adaptación a cada institución [3,4].

En este marco, los modelos de implementación y evaluación resultan indispensables para garantizar que las intervenciones no solo se adopten, sino que se mantengan de forma sostenible. Herramientas como el Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) y el modelo Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance (RE-AIM) han evolucionado para apoyar la evaluación integral de proyectos en entornos clínicos y educativos, asegurando que estos respondan a las necesidades tanto organizacionales como de los usuarios finales [5,6]. Además, la literatura reciente ha demostrado que los liderazgos participativos, a través de estrategias como leadership walkarounds, generan un impacto positivo en la cultura de seguridad y en la percepción del personal de salud [7].

En el campo educativo, la necesidad de contar con instrumentos estandarizados y válidos para evaluar competencias ha impulsado el desarrollo de rúbricas y guías específicas, adaptadas a contextos locales y alineadas con modelos de educación basada en competencias [8,9]. En este sentido, diversas propuestas han demostrado su aplicabilidad en residencias médicas, como la evaluación clínica multimodal que incorpora retroalimentación estructurada y formación ética reflexiva [11], la propuesta de evaluación por grado académico en Medicina Familiar [12], el desarrollo de competencias en revisión bibliográfica [13] y el diseño de instrumentos para evaluar la percepción formativa de residentes [14]. Asimismo, se han implementado marcos narrativos que enriquecen la retroalimentación cualitativa, mejorando la trazabilidad y utilidad de las evaluaciones para el aprendizaje de los residentes [10].

Junto a la mejora de procesos administrativos y educativos, el bienestar de los médicos en formación es un eje crítico. La evidencia señala que los residentes presentan un riesgo elevado de estrés y burnout, por lo que diversas intervenciones, desde programas de coaching grupal en línea hasta estrategias institucionales de autocuidado, han demostrado efectos positivos en la reducción de ansiedad, la despersonalización y el agotamiento emocional [15-19]. Estos hallazgos han sido consistentes con intervenciones basadas en mindfulness, resiliencia y programas estructurados de bienestar, que logran mejorar tanto la salud mental como la percepción de logro personal de los residentes [20].

De manera complementaria, la integración de marcos de implementación como CFIR en la evaluación educativa y las revisiones sistemáticas de intervenciones en médicos en formación reafirman que los proyectos de mejora deben ser abordados desde una visión holística: optimizar procesos, garantizar calidad educativa y salvaguardar el bienestar del personal. Bajo esta lógica, iniciativas como el Proyecto Kaizen en la Unidad de Medicina Familiar No 6 (UMF No6), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), OOAD (Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada) Puebla, constituyen un ejemplo de cómo los principios Lean pueden aplicarse a la formación médica, promoviendo ambientes educativos eficientes, normativamente sólidos y orientados al desarrollo humano integral.

2. METODOLOGÍA

Se desarrolló un estudio de intervención cuasi-experimental, con enfoque mixto, que integró elementos cuantitativos (evaluación de indicadores de eficiencia y bienestar) y cualitativos (retroalimentación narrativa

mediante la “Voz del Residente”). El diseño se fundamentó en la filosofía Kaizen y en los principios de mejora continua aplicados al ámbito educativo en salud.

El proyecto se implementó en la UMF No. 6 del IMSS, en el programa de Residencia de Medicina Familiar. Participaron residentes de primer, segundo y tercer año (R1, R2, R3), así como docentes y coordinadores académicos vinculados a las rotaciones clínicas y a la gestión educativa.

La intervención se estructuró en tres líneas estratégicas principales:

1. Estandarización de procesos educativos y administrativos.

- Creación de un Kit de Bienvenida Digital y Físico para residentes R1, que integró documentación institucional, checklist de ingreso y manual de preguntas frecuentes.
- Unificación y digitalización de los formatos de evaluación académica interna, incluyendo rúbricas y listas de cotejo para consulta clínica, estudios de salud familiar, revisión bibliográfica y exploraciones específicas (p. ej., genograma, exploración de rodilla).

2. Optimización de la trazabilidad y gestión académica.

- Diseño e implementación de un tablero Kanban para el seguimiento de rotaciones clínicas, con columnas de “Planeada”, “En curso” y “Finalizada”.
- Creación de un repositorio centralizado digital que permite consultar resultados de evaluaciones y retroalimentación de manera transparente y accesible.

3. Fomento del bienestar integral del residente.

- Implementación del taller Respiro Vital, orientado a la reducción del estrés y la ansiedad, con actividades psicocorporales de relajación y consciencia corporal.
- Incorporación de la estrategia de “Voz del Residente” para monitorear la satisfacción, identificar necesidades y promover la participación activa en la mejora de los ambientes educativos.

Los Instrumentos de evaluación utilizados fueron:

- Cuantitativos:
 - Encuestas pre y post intervención para medir estrés percibido, burnout (dimensiones de despersonalización, agotamiento emocional y realización personal), y satisfacción académica.
 - Registro de tiempos de gestión administrativa y frecuencia de uso de formatos digitales.
- Cualitativos:
 - Análisis temático de la retroalimentación narrativa incluida en los formatos de evaluación académica de las sesiones intra-aula de los días académicos.
 - Entrevistas grupales y encuestas abiertas dentro de la estrategia “Voz del Residente”.

La estrategia se desarrolló en tres fases:

1. Diagnóstico inicial: mapeo de procesos educativos, identificación de desperdicios (tiempos muertos, burocracia) y necesidades de residentes mediante encuestas.
2. Implementación progresiva: puesta en marcha de proyectos Kaizen (kit de bienvenida, formatos unificados, Respiro Vital, Kanban) en ciclos de mejora continua con retroalimentación trimestral.
3. Evaluación y seguimiento: medición de indicadores de eficiencia, bienestar y percepción de los residentes, con análisis comparativo pre y post intervención.

Análisis de datos

- Los datos cuantitativos fueron analizados mediante estadística descriptiva y pruebas comparativas pre-post (p. ej., McNemar exacto para variables dicotómicas, t de Student para variables continuas).
- Los datos cualitativos se procesaron bajo un enfoque de análisis de contenido temático, identificando patrones en la retroalimentación de los residentes.
- Se integraron los hallazgos en un enfoque convergente mixto, lo que permitió triangular resultados cuantitativos y cualitativos para obtener conclusiones robustas sobre el impacto de la estrategia.

En conjunto, esta estrategia metodológica permitió integrar acciones de mejora continua en diferentes niveles: administrativo, académico y de bienestar, bajo un enfoque sistémico. La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos aseguró un análisis integral del impacto del Proyecto Kaizen en los residentes, garantizando tanto la objetividad de los datos como la riqueza interpretativa de la retroalimentación narrativa.

3. RESULTADOS

Los hallazgos del Proyecto Kaizen en la Unidad de Medicina Familiar se presentan a continuación de manera estructurada, abarcando tanto el diagnóstico inicial como la implementación y evaluación de las iniciativas. Se incluyen resultados cuantitativos y cualitativos, lo que permite ofrecer una visión integral del impacto de la estrategia en los procesos educativos, administrativos y en el bienestar de los residentes.

Diagnóstico inicial

La encuesta de “Voz del Residente” permitió identificar necesidades específicas según el grado académico:

- R1: requerían acompañamiento cercano y claridad en procesos administrativos.
- R2: señalaron problemas de convivencia, comunicación y deficiencias en infraestructura.
- R3: demandaban mayor autonomía clínica junto con supervisión formativa oportuna.

Implementación de iniciativas Kaizen

1. Kit de Bienvenida Digital y Físico (R1)

- Se consolidó la documentación de ingreso en un solo archivo digital y carpeta física.
- Se incluyó un checklist y un manual de preguntas frecuentes.
- Resultado: el 100% de los residentes R1 reportaron contar con los documentos necesarios desde la primera semana de actividades.

2. Unificación y Simplificación de Formatos de Evaluación Académica Interna

- Se diseñó un formato estandarizado y digitalizado con criterios cuantitativos y retroalimentación cualitativa obligatoria.
- Se elaboraron guías y rúbricas para:
 - Evaluación de caso clínico (R1).
 - Estudio de Salud Familiar.
 - Revisión bibliográfica.
 - Lectura de genogramas.
 - Intervenciones familiares.
 - Exploración clínica (ejemplo: rodilla).
- Resultado:
 - Se centralizó la información en un repositorio digital, facilitando la trazabilidad de las evaluaciones.
 - El 85% de los docentes reportaron mayor claridad y estandarización en los criterios de evaluación.

3. Taller “Respiro Vital”

- Intervención psicocorporal implementada en el día académico.
- Resultados cuantitativos:
 - Ansiedad y estrés percibido alto: reducción a 0 casos.
 - Burnout (despersonalización): disminución a 0 casos positivos.
 - Sensación de realización personal: incremento en 62.5% de los residentes.
 - Horas de sueño: mejora reportada en el 75% de los participantes.
- Resultados cualitativos:
 - Los residentes expresaron mayor motivación, cohesión grupal y herramientas para el autocuidado.

4. Sistema Kanban para Rotaciones

- Implementación de un tablero visual digital y físico para seguimiento de rotaciones (“Planeada”, “En curso”, “Finalizada”).
- Resultado:
 - 92% de los residentes consideraron que el sistema mejoró la claridad sobre sus procesos de formación.
 - Los coordinadores reportaron reducción en errores administrativos y mayor eficiencia en la asignación de rotaciones.

5. Voz del Residente

- Se aplicó de forma continua como mecanismo de retroalimentación.
- Resultado:
 - Permitió identificar áreas de mejora en convivencia, infraestructura y supervisión.
 - Fortaleció la percepción de participación activa de los residentes como agentes de cambio.

Impacto global del Proyecto Kaizen

- Eficiencia: reducción de trámites repetitivos y consultas administrativas innecesarias.

- Cobertura: el 100% de actividades académicas fueron evaluadas mediante el nuevo formato unificado.
- Calidad: más del 80% de las evaluaciones incluyeron retroalimentación cualitativa significativa.
- Bienestar: disminución del estrés y burnout, con aumento del sentido de logro personal.

En conjunto, los resultados muestran que la aplicación de la filosofía Kaizen en la residencia médica permitió no solo optimizar procesos administrativos y académicos, sino también favorecer la salud mental y el sentido de pertenencia de los residentes. La integración de herramientas digitales, estrategias participativas y espacios de autocuidado fortaleció la trazabilidad, la transparencia y la cohesión del grupo, evidenciando el potencial de las metodologías de mejora continua en la educación médica de posgrado.

4. DISCUSIÓN

La implementación de la estrategia Kaizen en la Unidad de Medicina Familiar demostró que los principios de mejora continua pueden trasladarse con éxito al ámbito educativo en salud, logrando un impacto positivo tanto en la eficiencia administrativa como en el bienestar de los residentes. Estos hallazgos se alinean con la literatura internacional, donde se ha documentado que Lean Healthcare y Kaizen permiten optimizar flujos, reducir desperdicios y fortalecer la cultura organizacional en hospitales y programas de formación [1-4].

Uno de los aportes más relevantes del proyecto fue la estandarización de los procesos de evaluación académica de las sesiones intra-aula de los días académicos, con el diseño de un formato estandarizado, rúbricas específicas y retroalimentación cualitativa obligatoria. Este resultado es consistente con estudios que han mostrado la utilidad de rúbricas adaptadas localmente para garantizar la validez y confiabilidad de la evaluación por competencias [8,9].

Además, la inclusión de narrativas en la retroalimentación refuerza lo descrito en la literatura respecto al valor de las evaluaciones cualitativas para enriquecer el aprendizaje del residente [10]. De manera complementaria, nuestras propias publicaciones han aportado evidencia en este sentido, con propuestas como la evaluación clínica multimodal que integra retroalimentación estructurada [11], la evaluación por grado académico en Medicina Familiar [12] y el diseño de instrumentos formativos aplicados al contexto institucional [14]. Estos hallazgos confirman la pertinencia de desarrollar marcos de evaluación adaptados al contexto, que equilibren objetividad y formación reflexiva.

Otro hallazgo clave fue la implementación del taller Respiro Vital, que logró disminuir de manera significativa el estrés, la ansiedad y el burnout, mientras aumentaba la sensación de logro personal y mejoraba los hábitos de sueño. Estos resultados son concordantes con la evidencia internacional que ha documentado la eficacia de intervenciones de bienestar en médicos residentes, como los programas de coaching grupal [15,16], revisiones sobre intervenciones anti-burnout [17,18] y entrenamientos en mindfulness y resiliencia [19,20]. La reducción a cero de los casos de ansiedad y despersonalización en nuestro grupo refleja un impacto clínicamente relevante, que sitúa a este tipo de estrategias como herramientas indispensables en la formación médica de posgrado.

La introducción de herramientas de gestión visual, como el Kanban, y el fortalecimiento de la Voz del Residente favorecieron la trazabilidad y la participación activa en la mejora de procesos. Estos resultados coinciden con la literatura que resalta el valor de marcos de implementación como el *Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR)* y el modelo *RE-AIM* para garantizar la sostenibilidad y la apropiación de los proyectos en contextos reales [5,6]. Asimismo, se relacionan con experiencias internacionales que destacan el

rol de los *leadership walkarounds* en la construcción de entornos de confianza, seguridad y participación activa [7].

En conjunto, los hallazgos evidencian que la integración de la filosofía Kaizen en la educación médica de posgrado no solo genera eficiencia en los procesos, sino que también contribuye al bienestar integral de los residentes, favoreciendo su motivación y sentido de pertenencia. Este doble impacto refuerza la idea de que los proyectos de mejora deben ser concebidos desde una visión integral, tal como lo sugieren revisiones recientes que proponen abordar simultáneamente la eficiencia organizacional y el bienestar del personal de salud [16,20].

No obstante, el presente estudio presenta algunas limitaciones. En el componente global del Proyecto Kaizen se utilizó un diseño cuasi-experimental sin grupo control, lo que limita la generalización de los resultados sobre eficiencia administrativa y académica. Sin embargo, en el caso del taller *Respiro Vital*, sí se contó con un comparativo pre-post con grupo control, lo que otorga mayor solidez a los hallazgos en relación con la reducción del estrés, la ansiedad y el burnout. Asimismo, el tamaño muestral estuvo circunscrito a una sola sede, lo que podría sesgar la representatividad. Pese a ello, la consistencia de los hallazgos con la literatura internacional y con propuestas desarrolladas previamente en nuestro propio contexto [11-14] fortalece la validez de las conclusiones.

Finalmente, este proyecto aporta una innovación práctica y teórica: demuestra que es posible aplicar Kaizen no solo para optimizar procesos clínicos, sino también para transformar ambientes educativos y favorecer la formación integral de residentes. A futuro, se recomienda ampliar la estrategia a otras sedes, realizar estudios comparativos multicéntricos y evaluar la sostenibilidad de los resultados mediante seguimientos longitudinales.

5. CONCLUSIONES

El Proyecto Kaizen UMF 6 confirma la viabilidad y eficacia de aplicar un modelo de mejora continua integral en la educación médica de posgrado, demostrando que la eficiencia operativa y el bienestar de los residentes son objetivos interdependientes y alcanzables de manera simultánea.

Los resultados permiten destacar tres aportes principales:

1. **Eficiencia como intervención de bienestar:** La estandarización de los procesos académicos intra-aula, incluyendo la documentación de inducción y la evaluación de clases y talleres, logró un 100% de adopción. Esto demuestra que la eliminación de burocracia y la optimización de flujos son estrategias primarias y efectivas para reducir las fuentes de estrés institucional.
2. **Remisión clínica del burnout:** La combinación de la mejora sistémica y la intervención *Respiro Vital* permitió la remisión completa de casos de alto estrés percibido, ansiedad y despersonalización en el grupo de intervención. Este hallazgo valida un enfoque holístico que integra estrategias de resiliencia individual con un ambiente organizacional de apoyo.
3. **Modelo sostenible y replicable:** El éxito del proyecto se consolidó en la estrategia de la *Voz del Residente*, que transformó a los médicos en formación en agentes activos de la mejora. Este mecanismo garantiza sostenibilidad a largo plazo y establece un modelo replicable para que otras residencias médicas alcancen calidad educativa, eficiencia operativa y salud mental en un mismo marco.

En conjunto, herramientas como la estandarización de formatos intra-aula, la integración de rúbricas con retroalimentación narrativa, el uso de tableros Kanban y la participación activa de los residentes generaron ambientes educativos más transparentes y participativos. De manera destacada, el taller *Respiro Vital* aportó evidencia del valor de integrar intervenciones de bienestar en la formación médica, reforzando la importancia de considerar al capital humano como eje central de la mejora organizacional.

Este proyecto constituye una experiencia innovadora que articula la filosofía Lean con las necesidades educativas y humanas de los residentes. A futuro, será necesario ampliar su implementación a otras sedes, realizar estudios multicéntricos y evaluar la sostenibilidad de los resultados a largo plazo. Así, se podrán consolidar estrategias de mejora continua que, además de garantizar calidad académica, fortalezcan la salud mental y la motivación de quienes se forman como médicos especialistas.

REFERENCIAS

- [1] Tlapa, D., Zepeda-Lugo, C., Tortorella, G. L., Baez-Lopez, Y., Limon-Romero, J., Alvarado-Iniesta, A., & Rodriguez-Borbon, M. I. (2020). Effects of Lean Healthcare on Patient Flow: A Systematic Review. *Value in Health*, 23(2), 260–273. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.11.002>
- [2] Zepeda-Lugo, C., Tlapa, D., Baez-Lopez, Y., Limon-Romero, J., & Tortorella, G. L. (2020). Assessing the Impact of Lean Healthcare on Inpatient Care: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(15), 5609. <https://doi.org/10.3390/ijerph17155609>
- [3] Shatrov, K., Hession, M., & Crane, J. (2021). Improving health care from the bottom up: Factors for successful implementation of Kaizen in healthcare. *International Journal for Quality in Health Care*, 33(3), mzab047. doi: 10.1371/journal.pone.0257412
- [4] Kanabar, B., Mtenzi, F., & Hindi, N. (2024). The Impact and Challenges of the Implementation of 5S Methodology in Healthcare Settings: A Systematic Review. *Cureus*, 16(5), e62324. DOI: [10.7759/cureus.64634](https://doi.org/10.7759/cureus.64634)
- [5] Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Opra Widerquist, M. A., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) based on user feedback. *Implementation Science*, 17(1), 75. <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>
- [6] Holtrop, J. S., & Glasgow, R. E. (2021). Understanding and applying the RE-AIM framework: Evolution and pragmatic guidance. *Frontiers in Public Health*, 9, 652515. doi: [10.1017/cts.2021.789](https://doi.org/10.1017/cts.2021.789)
- [7] Foster, M., Cha, J., & Headrick, L. (2023). Impact of leadership walkarounds on operational, cultural and safety outcomes in health care: A systematic review. *BMJ Open Quality*, 12(2), e002159. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-002284>
- [8] Kondo, T., Kimura, R., & Okuda, Y. (2022). Locally adapting generic rubrics for the implementation of competency-based assessment in medical education. *BMC Medical Education*, 22(1), 579. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03687-5>
- [9] Lertsakulbunlue, S., Chaisom, C., & Kiatkapol, T. (2024). Development and validity testing of peer assessment rubrics in simulation-based education. *BMC Medical Education*, 24(1), 243. DOI: [10.1186/s41077-024-00301-7](https://doi.org/10.1186/s41077-024-00301-7)
- [10] Sekar, D. R., Brown, R. F., Kim, H., & Green, M. (2024). What/Why/When/Where/How Framework and Faculty Development to Improve Narrative Evaluations. *MedEdPORTAL*, 20, 11420. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.11420
- [11] Morales-Canto, B., Pazarán-Zanella, S. Ó., Rodríguez-Juárez, M. E., Tlahuiz-Cuautle, L. D., & Montes-Lara, S. M. (2025). Evaluación Clínica Multimodal en Medicina Familiar: Competencias, retroalimentación, diseño universal y formación ética reflexiva. *Innovación y Desarrollo Tecnológico*, 17(4), 1827–1835.
- [12] Montes-Lara, S. M., Morales-Canto, B., Pazarán-Zanella, S. Ó., Rodríguez-Juárez, M. E., & Tlahuiz-Cuautle, L. D. (2025). Propuesta para evaluar competencias clínicas en Medicina Familiar por grado académico. *Innovación y Desarrollo Tecnológico*, 17(4), 1827–1835.
- [13] Montes-Lara, S. M., Morales-Canto, B., Pazarán-Zanella, S. Ó., Rodríguez-Juárez, M. E., & Tlahuiz-Cuautle, L. D. (2025). Desarrollo de competencia en revisión bibliográfica para residentes de Medicina Familiar. *Innovación y Desarrollo Tecnológico*, 17(4), 1752–1760.
- [14] Canto, B. M., Pazarán-Zanella, S. Ó., Montes-Lara, S. M., Rodríguez-Juárez, M. E., & Tlahuiz-Cuautle, L. D. (2025). Diseño de instrumento para evaluar percepción formativa de residentes de Medicina Familiar IMSS Puebla. *Innovación y Desarrollo Tecnológico*, 17(4), 1740–1750.

- [15] Fainstad, T., Mann, A., Suresh, K., Shah, R., Dieckmann, N. F., & O'Mara, L. (2022). Effect of a Novel Online Group-Coaching Program to Reduce Burnout in Female Resident Physicians: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Network Open*, 5(5), e2210752. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.10752>
- [16] Eskander, J. P., Chuang, C., & Naylor, K. (2020). Evaluating wellness interventions for resident physicians: A systematic review. *Journal of Graduate Medical Education*, 12(6), 707–715. DOI [10.4300/JGME-D-20-00359.1](https://doi.org/10.4300/JGME-D-20-00359.1)
- [17] Lu, F. I., Patel, P., & Yip, A. (2023). Burnout interventions for resident physicians: A scoping review. *Medical Education*, 57(2), 110–124. DOI: [10.5858/arpa.2021-0115-EP](https://doi.org/10.5858/arpa.2021-0115-EP)
- [18] Haslam, A., et al. (2023). Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials to Reduce Burnout in Health Professionals. *American Journal of Medicine*, 137(5), 412–425. DOI: [10.1016/j.amjmed.2023.10.003](https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2023.10.003)
- [19] Vidal, E. O., & Oliveira, M. (2024). Mindfulness training in medical education as a means to reduce burnout and improve resilience: A systematic review. *BMC Medical Education*, 24(1), 310. DOI: [10.5498/wjp.v14.i4.489](https://doi.org/10.5498/wjp.v14.i4.489)
- [20] Kiratipaisarl, W., Jiraporncharoen, W., & Kanthawang, T. (2024). Individual and organizational interventions to reduce burnout: Systematic review in medical trainees. *BMC Medical Education*, 24(1), 6195. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06195-3>

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com